

ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯННОГО ОРУДЕНЕНИЯ ХАНДИЗИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Шайманов Темур Вали угли

Магистры Ташкентского государственного технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578658>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2023

Accepted: 27th January 2023

Online: 28th January 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Рудные тела на Хандизинского рудного поля в колчеданно-полиметаллический пирит-галенит-сфалеритового типа. Поскольку основным типом оруденения на Хандизинском рудном поле является колчеданно-полиметаллическое, то специальных работ по изучению золото-серебряного оруденения на рудном поле не проводилось.

При обобщении комплекса геологических предпосылок и поисковых признаков золото-серебряного оруденения Хандизинского рудного поля учитывается то, что золото и серебро связаны с колчеданно-полиметаллическим рудообразованием и поэтому характеризуется частью геологических критериев, присущих колчеданно-полиметаллическим рудам.

Регионально-тектонические предпосылки:

- глубинные разломы и узлы их пересечения;
- вулканно-тектонические структуры;
- отдельные вулканические аппараты.

Формационно-фациальные предпосылки:

- андезит-дацит-риолитовая формация (карбонатно-терригенно-вулканогенная морская формация);
- промежуточная по удаленности фация вулканитов;
- околожерловая фация вулканитов.

Стратиграфические предпосылки:

- нижневахшиварский уровень – карбонатно-кремнистая пачка пород;
- средневахшиварский уровень – вулканогенная пачка пород;
- верхневахшиварский уровень – вулканогенно-терригенная пачка пород;
- мезозойский уровень – погребенные россыпи.

Магматическое предпосылки:

- субвулканические и гипабиссальные риолитовые порфиры;
- штоки, дайки, силлы габброидов;
- дайки лампрофиров.

Литолого-петрографические предпосылки:

- псаммитовы и мелкопсефитовые риолитовые туфы;
- перлитовые, сферолитовые и тонкофлюидалные риолиты;

- сидериты.

Структурно-геологические предпосылки:

- дайковые пояса, пучки, скопления;
- экстремивные риолитовые купола;
- контакты риолитовых вулканитов с перекрывающими их риолит-дацитами.

Впереди ставится всегда широкая черточка:

- зоны рассланцевания вдоль межпластовых срывов и внутриформационных надвигов;
- зоны дробления и окварцевания вдоль разрывов северо-западного и субширотного направления, пологие трещины отрыва;
- узлы пересечения разломов северо-восточного и северо-западного направлений;
- участки распространения кварц-полевошпатовых линз и прожилков;
- флексурные изгибы и антиклинальные замыкания рудовмещающих пластов;
- резкое изменение мощности рудовмещающих пластов с изменением углов падения.

Метасоматические предпосылки:

- формация березитов с ярко выраженным зональным строением;
- подформация березитизированных пород (кварцево-серицитовые и кварцево-полевошпатовые метасоматиты);
- подформация джаспероидов.

Рудно-минералогические признаки:

- колчеданно-полиметаллические руды с сереброросодержащими блеклыми рудами и собственно серебряными минералами (фрейбергит и др.);
- типоморфизм минералов (изменение оптических свойств галенита, сфалерита и халькопирита с содержанием серебра в первых единицах процентов);
- признаки метаморфизма минералов серноколчеданной и полиметаллической стадий;
- индикаторная минерализация (прожилки и линзы кварца с сульфидами, блеклыми рудами, малахитом и азуриком, лимонитизация, осветленные и окварцевание, сидеритизация).

Шлихо-минералогические признаки:

- ореолы золота;
- ореолы флюорита и киновари;
- ореолы собственно минералов серебра и сереброросодержащих блеклых руд.

Геохимические признаки:

- комплексные первичные ореолы золота, серебра, сурьмы, мышьяка, кадмия, молибдена, свинца и цинка;
- вторичные ореолы золота, серебра, сурьмы, мышьяка, кадмия, молибдена, свинца и цинка;
- зональность элементов в рудах.

Геофизические признаки:

- аномалии ВП-СГ, МПП и других методов.

Вспомогательные признаки:

- древние горные выработки;
- места древних плавок, присутствие в шлаках серебра и золота;
- переотложение руд в пермо-триасе.

Заключение.

Золото-серебряная минерализация отмечается на заключительных стадиях гидротермально-метасоматического процесса в обстановке затухающих тектонических движений, когда складчатые деформации отсутствовали, а разрывы вызывали небольшие смещения по ранее сформировавшимся разломам. Отсюда большая роль размещения золото-серебряного оруденения в древних, неоднократно подновляющихся глубинных разломах и зонах трещиноватости и расланцевания.

References:

1. Рудные месторождения Узбекистана. Ташкент, 2001.